

ЧЎЛПОН ВА ИСМОИЛБЕК ГАСПРАЛИ**Шахло Ҳожиева,**

Ўзбекистон Миллий университети
Ўзбек адабиётшунослиги кафедраси
доценти, филология фанлари доктори
E-mail: sh.hojjiyeva@mail.ru

Аннотация. Мақолада янги ўзбек шеърийати асосчиси Абдулхамид Чўлпоннинг татар маърифатпарвари Исмоилбек Гаспралининг Чўлпон ижодига таъсири ва ижодий ҳамкорлик масалалари таҳлил этилган. **МИЛЛАТ ЗИЁЛИЛАРИНИ “ТИЛДА, ФИКРДА, ИШДА БИРЛИК” ҲОЯСИ АТРОФИДА БИРЛАШТИРИШДА БУ УЛУҒ МУТАФАККИРНИНГ ХИЗМАТЛАРИ БЕҚИЁС ЭКАНИ ДАЛИЛЛАНГАН. МАЪРИФАТПАРВАР ЖАДИДЛАРНИНГ АДАБИЁТ, ТЕАТР ВА МАОРИФ ОРҚАЛИ МИЛЛАТНИНГ МАЪРИФАТИНИ ЮКСАЛТИРИШ, ЮРТ ОЗОДЛИГИ УЧУН КУРАШИШ ТУЙҒУСИНИ ТАРБИЯЛАШ ЙЎЛИДАГИ ФАОЛИЯТЛАРИ ТАДҚИҚ ҚИЛИНГАН.**

Калит сўзлар: жадидчилик, янги шеърият, мустабид тузум, марсия, изтироб, поэтик талқин.

Аннотация. В статье анализируется влияние основоположника новой узбекской поэзии Абдулхамид Чулпана на творчество татарского просветителя Исмоилбека Гаспрали и вопросы творческого сотрудничества. Доказывается неоценимость заслуг этого великого мыслителя в объединении интеллигенции нации вокруг идеи «Единства в языке, мысли и труде». Рассматривается деятельность просветителей-джадидов по просвещению нации через литературу, театр и образование, воспитанию духа борьбы за свободу страны.

Ключевые слова: джадидизм, новая поэзия, тиранический режим, плач, страдание, поэтическая интерпретация.

Чўлпон Туркистон чоризм мустамлакаси исканжасида бўлган мураккаб даврда дунёга келди. Дунё бўйлаб эсаётган озодлик шамоли фақат мустамлака ўлкаларда эмас, мустамлакачи юртлар, жумладан чор Россиясининг ўзида ҳам катта тўнтаришлар содир этди. Қолаверса, биринчи жаҳон уруши етказган азиятлар Туркистонда ҳам халқ ҳаётининг бир неча баравар оғирлашувига сабаб бўлди. Бу урушдан сўнг сиёсий ўзгаришлар, тарихий воқеалар алмашинуви шу қадар тезлашдики, натижада миллатнинг асл фарзандлари – зиёлилари қатағон гирдобига тушди. Хусусан, Туркистонда

мухторият ўрнатилиши ва унинг қирғин билан тугатилиши, шўро тартибининг зўравонлик асосида ўрнатилиши, фуқаролар уруши, қатағонлар – булар содир бўлган воқеаларнинг асосийлари, холос. Иккинчи томонда инқироз, қолоқлик ва жаҳолат ботқоғида ўзини-да емираётган миллат бошига тушган кулфатнинг оғир юки. Ана шу воқеалар “туғма шоир” – туғма идрок ва истеъдод эгасининг беғубор ёшлик айёмини тўзонлар билан тўлдиргани шубҳасиз. Шунинг учун ҳам унда оламга, атроф-муҳитга ва тарихий вазиятни ўзгартиришга қодир кучларга муносабат жуда эрта шаклланди.

ЖАДИДЧИЛИК – ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ БАРЧА ЖАБҲАЛАРИНИ БИРДАЙ ҚАМРАБ ОЛГАН, ЯНГИ АДАБИЁТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖИНИ ТАЪМИН ЭТГАН СИЁСИЙ-ИЖТИМОЙ, АДАБИЙ-МАЪРИФИЙ ҲАРАКАТ ЭКАНИ АЁН. БУ ҲАРАКАТНИНГ ЯНА БИР АҲАМИЯТЛИ ЖИҲАТИ, МИЛЛАТ ЗИЁЛИЛАРИНИ ВАТАН ВА МИЛЛАТ МАНФААТЛАРИ ЙЎЛИДА БИРЛАШТИРГАНИДИР. ЯНГИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИНИНГ АСОСЧИЛАРИДАН ҲИСОБЛАНГАН АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ҲАМ, БОШҚА ЖАДИДЛАР ҲАМ ТУРКИСТОН ЖАДИДЧИЛИК ҲАРАКАТИНИНГ БОШЧИСИ ИСМОИЛБЕК ГАСПРАЛИНИ ЎЗЛАРИГА УСТОЗ, ЙЎЛБОШЧИ СИФАТИДА ЭЪТИРОФ ЭТГАН ЭДИ. МИЛЛАТ ЗИЁЛИЛАРИНИ “ТИЛДА, ФИКРДА, ИШДА БИРЛИК” ҲОЯСИ АТРОФИДА БИРЛАШТИРИШДА БУ УЛУҒ МУТАФАККИРНИНГ ХИЗМАТЛАРИ БЕҚИЁС. ЮРТ ОЗОДЛИГИ УЧУН КУРАШИШ, МИЛЛАТНИНГ МАЪРИФАТИНИ ЮКСАЛТИРИШ, АДАБИЁТ, ТЕАТР ВА МАОРИФНИ ШУ ЙЎЛГА САФАРБАР ЭТИШ ИСМОИЛБЕК ГАСПРАЛИ УЧУН ҲАЁТИЙ АЪМОЛ БЎЛГАНИ РОСТ.

Ана шундай кузатишлари давомида Чўлпон адабиётшунос олим Бегали Қосимов таъбири билан айтганда, “учинчи муаллим”, яъни Исмоил Гаспиринский назарига тушди. “У (Гаспиринский таъкид бизники, Ш.Х) барча туркий халқларни илм-маърифатда, ҳақ-ҳуқуқда дунёнинг тараққий қилган миллатлари билан тенг, бақамти кўрмоқни орзу қилди. Бутун ақли-вужудини мана шу муқаддас ишга – халқнинг равнақи ва муҳофазаси йўлига сарф этди. Бу шунчаки мутаассибона бир орзу эмас, замонасининг баланд-пастидан хабардор, тарих ва тақдирни теран англаган. Шарқни ҳам, Ғарбни ҳам баб-баравар билган ва баб-баравар кўрган бир кишининг аниқ ва режали хатти-ҳаракати эди” [5: 4]

Чўлпоннинг “Маърифатпарвар бобомиз Исмоил Гаспиринский ҳазратлари ҳақида таъзияномамиз” номли марсияси туркий халқлар жадиदчилик ҳаракатининг асосчисига бағишланган. Ҳаётини туркий халқларни бирлаштириш, дунёнинг мутараққий миллатлари даражасига юксалтиришдек муқаддас ишга бағишлаган бу улуг маърифатпарварни, Туркистоннинг бошқа жадидлари сингари Чўлпон ҳам чуқур ҳурмат

қилган. 1913 йили 15 ёшли ўспирин Абдулҳамид “Таржимон” газетасига мактуб йўллаган. Газетанинг 1913 йил 27 ноябрдаги 251-сонида Чўлпон мактуби газетада босилиши баробарида муҳаррирнинг унга жавоби ҳам чоп этилган. Гаспирали жавобидаги “биздан даҳа гўзал сўйлади” деган сўзлар навқирон ижодкор истеъдоднинг ўзига хос эътирофи ва ўз навбатида, устоз-шогирд мулоқотларининг бошланиши эди. Устознинг олтинга тенг ўғитлари, жумладан, “Адабиёт ўта ёнмаз, сува ботмаз. Локин ёндиронлари ёндирир, ботиронлари ботирир; сува дагил, чўмира, балчиқа ботирир!” – деган сўзлари ёш Чўлпоннинг ижод йўлини белгилашида дастуруламал бўлган. Шунинг учун ҳам Маҳмудхўжа Бехбудий таъбири билан айтганда, “Русиядаги бутун турк-татар халқларини жуда оз тарихий муддатда хайр-хўшлик йўли билан яхлит бир миллий оилага бирлаштирмаққа ноил бўлган” [5: 162] бу алломанинг вафоти шоир қалбида ададсиз изтироб уйғотган. Унинг ўчмас хотирасига бўлган эҳтиромини Чўлпон куйидагича ифода этади:

*Муттақои аҳли ислом эрдингиз,
Миллатимиз йўлида жон эрдингиз.
Эй бизи уйғотғучи устодимиз,
Ифтихори равнақи исломимиз.*

Шоир устозини “муттақои аҳли ислом”, “бизи уйғотғучи устод”, “ифтихори равнақи ислом”, дея таърифлайди. Миллат фидойиси бўлган бу улуғ сиймонинг “эскиларни тор-мор қилган”и ҳақида ёзар экан, бу орқали мактаб-маорифни, ўқитиш тизимини мутлақ янгилагани, миллий матбуотни йўлга қўйгани, миллат ҳаётининг барча жабҳаларини ислоҳ этишга бор билими ва салоҳиятини сафарбар этгани назарда тутилади. Лекин афсуски, ажал олтмиш беш ёшида Исмоилбек Гаспиринскийни ўз домига тортди:

*Эскиларни қилдингизким тор-мор,
Жойингиз жаннатда бўлсун барқарор.
Олтмиш бешда сиза етти ажал,
Бу ажал нўш этказубдур бемаҳал.*

Маснавий жанрида битилган ушбу марсиянинг ҳар бир байти янги тасвирий ифодалар билан бойитилгани жиҳатидан аҳамиятли. “Миллат(н)инг порлоқ чароғи”, “биз жужуқларни бобоси” сингари таърифлар туйғунинг самимийлиги ва ростлиги, улуғ сиймога бўлган эҳтиром туйғусининг кучлилиги билан алоҳида ажралиб туради:

Миллат(н)инг порлоқ чароғи ўчти, оҳ,

*Биз жуужуқларни бобоси кўчти, оҳ.
Эй Ҳамидий, қил дуони доимо,
Васфинга ожиз эрурмиз оху ох [2: 16]*

Марсия 1914 йил “Садои Фарғона” газетасининг 24 сентябрь сонида “Андижон. 16 ёшлик талаба” имзоси билан эълон қилинган. Ушбу шеър орқали Абдулҳамид Чўлпоннинг дастлабки ижод намуналари “Ҳамидий” тахаллуси билан имзолангани англашилади.

Абдулҳамид Чўлпон татар маърифатпарвари Исмоилбек Гаспиринский билан мунтазам алоқада бўлди. Исмоилбек Гаспиринский қаламига мансуб тарихий-адабий асарларни муттасил мутолаа этди, улар ижодидаги янгича эстетик мезонларни қабул қилди. Бошқа қардош халқлар маърифатпарварлари ижодий ютуқларини, улар орқали рус ва жаҳон адабиёти тажрибаларини кунт ва сабот билан ўрганди. Булар барчаси ёрқин истеъдод эгаси бўлган Чўлпонни тоблади, унинг ижодий камолоти учун асос-замин вазифасини бажарди.

Туркистоннинг бошқа жадидлари учун шунчаки ижодий ҳамкорлар эмас, балки Ватан ва Миллат мустақиллиги йўлидаги қизғин курашда маслакдош, елкадош ҳам эдилар. Шу боис уларнинг ўзаро яқинлиги фақат бадиий ижод доирасида қолиб кетмади. Ижтимоий-сиёсий, эътиқодий маслак йўлидаги ажралмас дўстлик ва биродарлик даражасига юксалди. Шунинг учун ҳам шоир Исмоилбек Гаспиринский, Мулланур Воҳидов, Абдулла Алавий сингари маърифатпарварлар вафотига марсиялар битди. Бу марсиялар маслакдошлари вафотидан қайғуриш, ҳамдарлик туйғулари билан бир қаторда эрк ва озодлик руҳиятини ифодалагани жиҳатидан ҳам қимматлидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Чўлпон. Адабиёт надир (Адабий-танқидий мақолалар, Чўлпон ҳақида хотиралар китобидан) – Тошкент: Чўлпон, 1994.
2. Чўлпон. Танланган асарлар. Жилд I. – Тошкент: Akademnashr, 2016.
3. Шарафуддинов О. Адабиёт надир (Адабий-танқидий мақолалар, Чўлпон ҳақида хотиралар китобидан) – Тошкент: Чўлпон, 1994.
4. Қосимов Б. ва б. Миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти (Университетлар ва педагогика олий ўқув юртларининг филология факултетлари учун дарслик). – Тошкент: Маънавият, 2004.

5. Қосимов Б. Учинчи муаллим (Сўз боши). Исмоилбек Гаспиринский. Ҳаёт ва мамот масаласи. Танланган асарлар. – Тошкент: “Маънавият”, 2006.

6. Қосимов Б. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. – Тошкент: Маънавият, 2002.